

ИННОВАЦИОННЫЙ УРОК РКИ: КАК РАБОТАТЬ С ПРЕДЛОЖНЫМ ПАДЕЖОМ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА С УЧЕТОМ РАЗНЫХ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ СТУДЕНТОВ

Н.П. Хрящёва

*магистр педагогических наук, старший преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин*

Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники

Минск, Республика Беларусь

n.khriashcheva@bsuir.by

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18101145>

Аннотация. В статье рассматривается методическая разработка занятия по русскому языку как иностранному для студентов инженерно-педагогической специальности, ориентированная на освоение предложного падежа. Новизна подхода заключается в дифференциации заданий на основе параметров когнитивных стилей «ригидность/гибкость познавательного контроля» и «узость/широта категории». Практика показывает, что учет данных стилей повышает эффективность усвоения грамматического материала в профессионально-ориентированном контексте.

Ключевые слова: РКИ, когнитивные стили, ригидность/гибкость познавательного контроля, узость/широта категории, профессионально ориентированное обучение.

Современная лингводидактика характеризуется переходом от традиционных подходов к преподаванию к персонализированным моделям обучения, учитывающим индивидуально-психологические особенности студентов. Особую актуальность этот вопрос приобретает в контексте преподавания русского языка как иностранного (РКИ) в техническом вузе, где необходимо в сжатые сроки сформировать у студентов устойчивые навыки профессиональной коммуникации. Данное исследование опирается на опыт работы со студентами 1 курса инженерно-педагогической специальности Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), имеющими различный уровень языковой подготовки.

Особую сложность для данной категории обучающихся представляет освоение предложно-падежной системы русского языка. Традиционные методы обучения, не учитывающие индивидуальные особенности когнитивной переработки информации, часто оказываются недостаточно эффективными [1, с. 9]. В этой связи представляется продуктивным обращение к теории когнитивных стилей, в частности к таким параметрам как «ригидность/гибкость познавательного контроля» и «узость/широта категории».

Параметр «ригидность/гибкость познавательного контроля» отражает степень легкости перехода между различными когнитивными операциями. Студенты с ригидным стилем испытывают значительные трудности при

необходимости одновременного учета нескольких параметров задачи. Например, при освоении предложного падежа им сложно одновременно концентрироваться на значении предлога, падежной форме существительного и его окончании. Для них характерна поэтапная, последовательная обработка информации. В отличие от них, студенты с гибким познавательным контролем легко осуществляют такие переходы, одновременно оперируя различными типами информации и быстро адаптируясь к изменяющимся условиям задачи [2, с. 68].

Параметр «узость/широта категории» определяет индивидуальные особенности категоризации и классификации информации. «Узкие» категоризаторы демонстрируют склонность к тщательной спецификации границ применения правил, осторожности в их применении и ориентации на частные случаи. При изучении грамматики они стремятся к созданию четких, жестких схем. «Широкие» категоризаторы, напротив, склонны к генерализации, объединению различных явлений в крупные категории и активному переносу правил на новые контексты [2, с. 66].

Учет этих стилевых особенностей позволяет перейти к созданию дифференцированной методической разработки, ориентированной на эффективное освоение предложного падежа в контексте профессионально ориентированного обучения.

Представим практическую разработку занятия на тему «Профессия инженера-педагога в современном мире». Изучаемый грамматический материал – предложный падеж с предлогами *о, об, в, на*; лексический материал – *техническая специальность, программирование, радиотехника, проект, университет, лаборатория, предприятие, специализироваться, работать, рассказывать*.

Практическое занятие по РКИ с учетом когнитивных стилей состоит из нескольких этапов:

1. Введение в тему и актуализация (введение) лексики.

Задание для всех обучающихся: составьте ассоциативный ряд «*Инженер-педагог – это...*».

Дифференциация. Для ригидных/узких категоризаторов предоставляется четкий список слов для сопоставления с картинками (*университет – здание, лаборатория – приборы*) и ставится задача (установить однозначное соответствие). Для гибких/широких категоризаторов предоставляется возможность свободного мозгового штурма, где к одному понятию (например, «*проект*») можно подобрать множество ассоциаций (*учебный, научный, сложный, дипломный*).

2. Первичное знакомство с грамматикой.

Общая презентация правила: «Мы используем предложный падеж, чтобы говорить, *о ком? о чем? и где?*».

Дифференциация. Для ригидных/узких категоризаторов: четкое, пошаговое правило с алгоритмом: «1. Определите вопрос (*о чем? / где?*). 2. Выберите предлог (*о/в/на*). 3. Измените окончание существительного по таблице». Необходимо использование малых порций информации. Для гибких/широких категоризаторов: представление правила в виде обобщающей схемы-кластера, показывающей связи между значением и формой. Сразу даются примеры с разными предлогами и группами существительных для выявления общих закономерностей.

3. Работа с текстом «*Где работает современный инженер-педагог?*».

Текст-образец: «Современный инженер-педагог работает в университете, на предприятии или в научной лаборатории. Он специализируется на программировании и радиотехнике. На лекциях он рассказывает студентам о новых технологиях в проектировании».

Задания после текста. Для ригидных/узких категоризаторов: задание на точное соответствие: «*Найдите в тексте и выпишите словосочетания, где есть предлоги в, на, о. Определите падеж*»; задание на категоризацию с жесткими рамками: «*Разделите найденные словосочетания на две группы: «Место» (где?) и «Тема» (о чем?)*». Дана готовая таблица с двумя колонками. Для гибких/широких категоризаторов: задание на интерпретацию «*Объясните, почему в словосочетании «специализируется на программировании» используется предлог на, а не в?*»; задание на расширенную категоризацию: «*Придумайте и запишите свои примеры на тему «Моя будущая профессия», используя схемы: работать в/на ..., рассказывать о ..., специализироваться на ...*».

4. Тренировочные упражнения. Упражнение «*Вставьте пропущенные окончания*».

Для ригидных/узких категоризаторов даны отдельные, несвязанные предложения с четким контекстом для выбора предлога и окончания (акцент на формальной правильности). Например: «*Студенты слушают лекцию ... (программирование)*». Для гибких/широких категоризаторов дается связный мини-текст (небольшой рассказ о специалисте), где нужно вставить предлоги и окончания. Акцент на смысле и контексте. Например: «*Мой друг работает ... (крупная IT-компания). Он часто говорит ... (свои проекты) ... (конференции)*».

5. Речевая практика. Задание: подготовьте монолог «*Моя будущая карьера*».

Дифференциация. Для ригидных/узких категоризаторов выдается подробный план-инструкция с опорными фразами и обязательными блоками: «1. Скажите, где вы хотите работать. Используйте слова: в университете, на заводе. 2. Скажите, на чем вы хотите специализироваться...». Для гибких/широких категоризаторов дается открытая задача-кейс: «Представьте, что вы на ярмарке вакансий. Расскажите представителю компании, почему они должны взять вас на работу. Обязательно используйте предложный падеж».

Предложенная модель урока демонстрирует, что учет параметров когнитивных стилей «ригидность/гибкость» и «узость/широта» позволяет не просто адаптировать материал, а выстраивать принципиально разные траектории его освоения. Для студентов с ригидным контролем и узкой категоризацией эффективна стратегия «дробления» – разложения сложного грамматического явления на простые, однозначные элементы с жесткими алгоритмами. Для студентов с гибким контролем и широкой категоризацией, напротив, продуктивна стратегия «интеграции» – работа с обобщенными схемами и смысловыми контекстами. Такой подход превращает потенциальный барьер в виде когнитивных различий в инструмент повышения эффективности обучения русскому языку как языку профессионального общения [3, с. 206].

Литература

1. Лебединский С.И. Стратегическая теория овладения русским языком как иностранным и стратегии обучения. – Минск: БГУ, 2019. – 423 с.
2. Холодная М.А. Когнитивные стили: О природе индивидуального ума. – СПб.: Питер, 2004. – 384 с.
3. Хрящёва Н.П. Методологические основы исследования стратегического обучения русскому языку как иностранному // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. – 2025. – № 2. – С. 204–214.